

মার্কিনী ইতিহাস-চর্চায় সোভিয়েত-বিপ্লবের বিকৃত-ভাষ্যের জবাবে

সুনাত দাশ

'রুশ বিপ্লবের মহাভাষ্যকার' অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড হ্যাগেট কার তাঁর 'What is History' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কাকে বলে ইতিহাস? ইতিহাস রচিত হয় কি উপায়ে? ইতিহাস ও ঐতিহাসিকের সম্পর্ক কি? ফ্রেডেরিক হ্যাক্সলিয়ার মুদ্রিত ওই পৃষ্ঠাগুলিতে কার দেখিয়েছেন কিভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দেশ-কাল-সমাজ-শ্রেণীভেদে বারংবার বদলে যায়। এ অভিজ্ঞতা বহু প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকারেরই। নেমিয়ার-এর মতে "Historians imagine the past and remember the future," অর্থাৎ যে ধরনের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক নিজে চান বা পছন্দ করেন, ইতিহাসের ব্যাখ্যা তিনি সেবেন তারই ভিত্তিতে নিজস্ব সূত্রানুসারে। আমাদের অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীও বলতেন, "বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেন একই ঘটনা প্রবাহের। এটা কিন্তু ইতিহাসের একটা বড় আকর্ষণ!" নিঃসন্দেহে ইতিহাসের এটা একটা মজা। কিন্তু বিপদটা হলো কোনো ইতিহাস রচয়িতা যদি ঘটনাকেই অস্বীকার করতে শুরু করেন — তখন সেটা আর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্জাত মজা বা ব্যাখ্যার তারতম্য থাকে না, হয়ে ওঠে ইতিহাস-বিকৃতি। একারণেই 'ইতিহাস জ্ঞানার আগে ঐতিহাসিককে জানো' — কার সাহেবের আপত্তিক্যাট বর্তমানে এতই অবশ্যস্বাপী ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

গুরুত্বপূর্ণ রূপে কথাগুলো বলতে হলো এই কারণেই যে আজ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমেই শুধু নয়, সামগ্রিকভাবে ঘটনার অস্তিত্বকে পর্যবেক্ষণ অস্বীকার করে ইতিহাসের বিকৃতি সাধনের মাধ্যমে সকল প্রকার শ্রেণিভেদে অস্বীকার প্রবাহের গতি রুদ্ধ করার প্রতিক্রিয়াশীল আয়োজন ঘটে চলেছে বিশ্বজুড়ে। আজকের তথাকথিত 'বিশ্বায়নের' এটাও একধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর প্রমাণ মিলছে আমাদের দেশের শাসক দলের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত সমাজ-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রগুলির কেন্দ্রীয় বেপরোয়া মুর্খামির মাধ্যমে। NCERT-র নয়া পাঠ্যক্রমে তাই ১৯১৭ সালের যুগান্তস্ট্রিকারী মানবসভ্যতার মতস্তম অষ্টোবর বিপ্লব তাই রাতারাতি মার্কিনী ও পুঞ্জিবাদী ইতিহাস-দর্শনের প্রভাবে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উপস্থিত হয় একটি নৃশংস ষড়যন্ত্রমূলক 'সামরিক অভ্যুত্থান' বা 'Coup de tat'-তে। এই পরিস্থিতিতে বর্তমান প্রবন্ধকারের উদ্দেশ্য পুঞ্জিবাদী ইতিহাস-দর্শনের সমাজতন্ত্র-কমিউনিজম ও সোভিয়েত বিপ্লব-বিরোধী বিশেষ হয়ে যাওয়া চক্র ও চক্রান্তটিকে পুনর্বীর সংক্ষিপ্তাকারে ইতিহাসশ্রেণী মানুষের সামনে উন্মোচিত করা।

এক

একথা অনেকেরই জানা যে মানবহিতৈষী দার্শনিক রূপে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নানা

সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অঙ্গুলিনির্দেশ করেও যে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে 'তীর্থক্ষেত্র' রূপে অভিহিত করেছিলেন (১৯৩০) এবং মৃত্যুশয্যাতে শায়িত থেকেও (১৯৪১) যে সোভিয়েত শক্তির নরসীপ বিজয় কামনা করে যেতে এতটুকুও ব্যক্তি হননি — সেই সোভিয়েত রাশিয়ার দিল্লব, বিপ্লবী নেতৃত্ব ও আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে তার আত্মরথের থেকেই সম্বুধীন হতে হয়েছিল পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী শক্তির নয় কুৎসা এবং বীভৎস প্রত্যক্ষ ও প্রচারমূলক আক্রমণের। একদিকে শিশু সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গের সম্মিলিত সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযান এবং দেশের অভ্যন্তরে সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক অন্তর্গতমূলক আঘাত, অন্যদিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী সহস্র পোষিত ভাড়াটে মর্সীজীপীদের সোভিয়েত বিরোধী অক্রান্ত কুৎসা প্রচার ও তথ্যবিকৃতির মোকাবিলা করেই রুশ শ্রেণ্যতারিণ্যেত ও বলশেভিকদের দৃঢ় পদক্ষেপে অতীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হয়েছিল। এর সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান এখানে অসম্ভব হলেও দু'একটি উদাহরণ তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে প্রাসঙ্গিকতার বিচারে।

যেমন ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের অগ্যবহিত পর থেকেই এর বিরুদ্ধে পশ্চিমী পুঁজিবাদী সংবাদপত্র ও লেখক - সাংবাদিকদের একাংশ খোলাখুলি কুৎসামূলক তথ্যবিকৃতি ও অপপ্রচারে নেমে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন-তথ্য কমিটির বৈদেশিক বিভাগের সহ-সভাপতি এডগার সিসন্ অক্টোবর বিপ্লবের পরে রাশিয়ায় উপস্থিত হয়ে তার কূটনৈতিক পদমর্বাদাব সুযোগে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য ও গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়েছিলেন। তাঁর পেশ করা 'সিসন্ দলিল' ছিল লেনিন ও সোভিয়েত বিরোধী কুৎসার ঘনতম প্রধান আকর — যা পাশ্চাত্য দুনিয়ার নার্মী-অনার্মী সংবাদসংস্থাগুলি ব্যাপক ব্যবহার করে বলশেভিক বিপ্লব ও তার প্রশান্তম নেতা লেনিনের ভাবমূর্তি কলুষিত করতে। আমেরিকান সাংবাদিক আলবার্ট রিস উইলিয়ামস্ (হৈনি, জন রিড এবং আরও কয়েকজন মার্কিন সাংবাদিক বিপ্লব চলাকালে রাশিয়াতেই ছিলেন) দেখিয়েছেন কীভাবে এই কুৎসামূলক অপপ্রচারে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী সংবাদ মাধ্যমগুলি লেনিনকে একজন 'নরবাকস-দস্যুদলপতি — নারী ও শিশুঘাতী পিশাচ' থেকে শুরু করে 'সর্বশক্তিমান-অতিমানব' পরিণত করেছিল। লেনিন নাকি এমনই 'জাদুকরী ভায়কর বিদ্যার অধিকারী' ছিলেন যে বলশেভিক নামক ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠীর মারফত সোভিয়েতগুলি দখল করেছিলেন এবং সেগুলির দ্বারা দেড় কোটি সৈন্যের বিশাল রুশ বাহিনীর মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে তা টুকরো টুকরো করে ফেলেন এবং তাঁর অনুগত ওই ছোট্ট গোষ্ঠীর সাহায্যে কেবলেনকির সামরিক সরকারকে উচ্ছেদ করে ও ক্ষমতা অধিকার করে ১৮ কোটি মানুষের দেশ রাশিয়াকে ব্রেন্ট-লিউভস্কের সঙ্কীর্ণ কর্তে ঘাড় ধরে বাধ্য করেন। এছাড়া এজাতীয় প্রচারধর্মের আরেকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল লেনিনের ব্যক্তিগত চরিত্রহনন, তিনি কত বিলাসব্যসনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তার বিস্তারিত গল্প শোনানো (লেনিন একাই নাকি প্রত্যহ ২০০০ রুবল মূল্যের ফল খেতেন)। এমনকি তিনি চিহ্নিত হতেন 'রাশিয়ার নয় জার' রূপেও। এছাড়া জার্মানির অর্ধে পুঁজি 'জার্মান-দালাল' ইত্যাদি 'আবশিক' উপাধিতে ছিলই। পশ্চিমী ফিনান্স পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯১৭-১৮ সালের দু'বছর ধরে সর্বভাঙে রাশিয়ার ভেতরে ও বাইরে ক্রমাঘয়ে প্রচার চালিয়ে যাওয়া হয়েছিল যে বলশেভিক বিপ্লবের আয়ু বড়জোর কয়েকদিন-কয়েকমাস বা বছরখানেক; সর্বভাঙে সাহায্য করা হচ্ছিল প্রতিবিপ্লবী কর্মকাণ্ড ও অভ্যুত্থানগুলিকে; প্রমাণ করার চেষ্টা চলেছিল যে যুদ্ধ থেকে রাশিয়াকে বার করে আনার ও শান্তি স্থাপনের বলশেভিক প্রচেষ্টা আসলে রুশ-স্বাভাণ্যবোধের বিরোধী ও জার্মানির স্বার্থরক্ষাকারী। প্রধানত মার্কিন ও ব্রিটিশ বৃহৎ পুঁজিবাদী শক্তিশক্তির এজাতীয় বহু কীর্তিকলাপ দুই আমেরিকান অগ্রগতিশীল সাংবাদিক জন রিড ও আলবার্ট উইলিয়ামস্ তাঁদের অসাধারণ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে তুলে ধরে সকল কুৎসার ঢাক ফাঁসিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড কারের রুশ বিপ্লব সম্পর্কিত সুবিশাল গবেষণাকার্যও এক্ষেত্রে সর্ধক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

দুই

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিরোধী অপপ্রচার ও কুৎসার দায়িত্ব ১৯৫০-এর দশকের ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময়কাল থেকে এরপর মার্কিন পুঁজিবাদের প্রতিভূ রূপে কাঁধে তুলে নিয়েছিল বিভিন্ন মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত 'রুশ-বিশেষজ্ঞ' রূপে খ্যাত পেশাদার পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদগণ। ইতোমধ্যে টুটসিপন্থী পোলিশ ঐতিহাসিক আইজাঙ্ক ডয়েন্সোর খ্যাত স্টালিন-বিরোধিতার উপর ভিত্তি করেই রুশ বিপ্লবের ইতিহাসচর্চায় নিযুক্ত হয়েছিলেন; ঐতিহাসিক ফিশার তাঁর 'ইউরোপের ইতিহাসে' (১৯৩৬) ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে উজ্জ্বলিত হলেও রুশ বিপ্লব সম্পর্কে বিধাদিত ছিলেন প্রধানত ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে তাঁর অগাধ অনুভাব ও অবশেষে মন থাকার কারণে। কিন্তু ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের গণ ও সমাজতান্ত্রিক চরিত্র, গুরুত্ব এবং তার উদ্যোক্তা নেতৃত্বের ভূমিকা সম্পর্কে উক্ত ইতিহাসবিদদের মধ্যে কোনো অগ্রদ্বন্দ্ব বা সন্দেহ ছিল না। ছিল না ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃত উপস্থাপনা। রুশ বিপ্লবকে হেয় করা না, ব্যাখ্যা করাই ছিল তাঁদের কাজ। এই বক্তব্য টুটসি, মানববেন্দনাথ রায় কিংবা মার্ক ফেরো প্রণীত রুশ বিপ্লবের ঐতিহাসিক ভাষা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এমনকি কমিউনিস্ট-বিরোধী ডাব্লিউ কে যে সমালোচকরা সমাজতান্ত্রিক জার্মান মার্কসবাদী রোজা লুক্সেমবার্গের লেনিনীয় নীতির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত কিছু প্রবন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরে সুখানুভূতি লাভ করেন — তারা বিখ্যাত হন লুক্সেমবার্গের সেই প্রসিদ্ধ বক্তব্য "সর্বস্বার্থের একনায়কত্ব মানে শ্রেণীর একনায়কত্ব যার অর্থ মেহনতী জনগণের সীমাহীন গণতন্ত্র" বলশেভিকরা যে সেই মেহনতী জনগণ বা সর্বস্বার্থা শ্রেণীরই অগ্রণী বাহিনী ছিল, রুশ শ্রমিক-কৃষকের চাপা থাকা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত বাণীবাহক প্রতিনিধি ছিল — রোজা লুক্সেমবার্গ লেনিনের কর্মপন্থা সম্পর্কে সমালোচক হলেও — এই মূল সত্য কখনও অস্বীকার করেননি।

ঠাণ্ডাযুদ্ধ বা ১৯৫০-এর দশক থেকে পুরোমাত্রায় শুরু হয়ে যাওয়ার পর থেকেই মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রুশ ইতিহাস-সমাজ-রাজনীতি ও অর্থনৈতিক বিদ্যাচর্চার একটা প্লাবন আসে। বলাবাহুল্য মার্কিনী পুঁজিবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত এই গবেষণাগুলি সোভিয়েত অনুরাগের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আস্তে আস্তে পরিচালিত হয়নি। সোভিয়েত বিপ্লব, তার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং বিপ্লবী যুগের নেতৃত্বের স্বলন ও পতন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিই এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায়। রুশচর্চা সম্পর্কিত সর্বসেরা প্রতিষ্ঠানটি ছিল নিঃসন্দেহে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। ওই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের বোর্ড অধ্যাপক পদে আসীনে রিচার্ড পাইপস হলেন এবিষয়ে অগ্রণী একজন পুঁজিবাদী তাত্ত্বিক ইতিহাসবিদ যিনি বিগত পঞ্চাশবছর ধরে মার্কিনী সোভিয়েতচর্চার স্তম্ভ রূপে বিবেচিত হয়ে এসেছেন (এঁর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে Stephen F. Cohen রচিত Rethinking the Soviet experience, 1985, গ্রন্থে)।

পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই (পাইপসের The Formation of the Soviet Union : Communism and Nationalism, 1917-23 প্রকাশিত হয় ১৯৫৪-তে) পাইপস 'অক্টোবর বিপ্লবের কুফল' ও তার 'ধ্বংসাত্মক পরিণাম' সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতন করতে শুরু করেন পরম উৎসাহে। এবিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ পাইপস লিখতে থাকেন। ১৯৬৭-তে প্রকাশ পায় Revolutionary Russia নামক একটি সম্পাদিত গ্রন্থ; ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয় Russia Under the Old Regime; ১৯৭৯-তে OUP থেকে প্রকাশিত The Debate On Soviet Power এবং ১৯৯০-তে সোভিয়েত ব্যবস্থার পতনের পর প্রকাশিত গ্রন্থ The Russian Revolution। অবশ্য ১৯৯১ সালে Pipes-এর দুটি প্রবন্ধ 'Russia's Chance' এবং 'The Soviet Union Adrift' নিবন্ধ দুটিতে লেনিন ও স্টালিনের হাতেগড়া সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপসারণের কার্যকারণ সম্পর্কের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে টীকা-টিপ্সনী সহকারে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়েছে পেরেটস্কেকার আলোচনা গ্রন্থে।

১৯১৭-র অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে পাইপসের (অব) মূল্যায়নের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি ছিল সেগুলি অতি সংক্ষেপে এক এক করে তুলে ধরা যেতে পারে এইভাবে :

প্রথমত, বলশেভিক বিপ্লব পাইপসের কাছে শুধুই একটি 'সামগ্রিক অভ্যুত্থান' মাত্র — বলপ্রয়োগ ও স্বভাবগত সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের এই ঘটনাকে তিনি আপোঁ বিপ্লব বলতে চান না — এটা নাকি একটি 'স্ক্য়ু-ডেটা'!

দ্বিতীয়ত, পাইপস প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি ও অক্টোবরের মধ্যবর্তী সময়ে রুশ সমাজবহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা নৈরাজ্য আর বিশৃঙ্খলার ফায়দা ভুলেই সংখ্যালঘিষ্ঠ কিন্তু রেজিমেন্টেড রাজনৈতিক গোষ্ঠীরূপে বলশেভিক পার্টি রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। পাইপসের ভাষায়, "সব থেকে নৃশংস ও সাহসী দাবিদারের হাতেই ক্ষমতা ভুলে দিয়েছিল রুশ জনতা।" তাঁর মতে এইভাবে দুর্বল এক নাগরিক সমাজে লুণ্ঠিত সাধারণ মানুষ পুনরায় চলে যায় নয়া সূতেরা বলশেভিকদের কবলে। সুতরাং তাঁর সৃষ্টিগত অভিমত হলো লেনিন একটা 'ফটকা' খেলেছিলেন এবং যা কার্যত অসম্ভব ছিল তাই ঘটে গিয়েছিল ১৯১৭-র অক্টোবরে রাশিয়ায়। স্বভাবগত ও স্বল্পসংখ্যক বলশেভিকরা ক্ষমতা কবায়ত্ত করে।

তৃতীয়ত, লেনিনের সূচুর একনায়কত্বে ২৪-২৫ অক্টোবরে (৬-৭ নভেম্বর, ১৯১৭) আকস্মিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পেত্রোগ্রাদ ও পববর্তী সময়ে মস্কোতে বলশেভিকদের ক্ষমতা দখলের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য পাইপসের অভিশম্পাত বর্ষিত হয়েছে দুর্বল কেবেরনস্কি সরকারের (ক্যাডেট-মেনশেভিক ও সোস্যাল রেভ্যুলিউশনারি দলের এই কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এপ্রিলে) অপদার্থতা — বলশেভিকদের দমনে ব্যর্থতা ও দোদুল্যমানতার উপর। পাইপসের মতে মেনশেভিক ও সোস্যাল রেভ্যুলিউশনারিদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও অনৈক্যই বলশেভিক বিজয়কে চূড়ান্ত করে দিয়েছিল। তিনি কেবেরনস্কিকে এই কারণে দায়ী করেছেন যে তিনি কাজ করতে না পারার বা করার জন্যই কেবেরনস্কি সরকারের পতন ঘটেছিল। পাইপসের মতে (১) জুলাই মাসে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যখন আক্রমণ চালানো হচ্ছে (ট্রেক্সি এসময়ে জেলে বন্দী, লেনিন-স্টালিন প্রথম প্রথম সাগির নেতারা হয় পলাতক, না হয় আত্মগোপনে) তখনই লেনিনের সঙ্গে জার্মানির যোগাযোগ সংক্রান্ত দলিল/নথিপত্র কেবেরনস্কি প্রকাশ করে দিতে পারতো। (২) সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল কর্নিলভের সঙ্গে বামেলা বাঁধানো প্রেসিডেন্ট কেবেরনস্কির অত্যন্ত অনুরূচিত হয়েছে এবং তার আরও গর্হিত অপরাধ হলো কর্নিলভকে বরখাস্ত করার (আগস্ট, ১৯১৭) বিষয়টি। (৩) বলশেভিকদের প্রতিহত করার কাজে ব্যর্থতা ও বিনামূল্যে রূপে ভঙ্গ দেওয়ার জন্য পাইপস মূলত দায়ী করেছেন সোস্যাল রেভ্যুলিউশনারিদের — যারা প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় সদা সন্ত্রস্ত ছিলেন এবং কোমর বেঁধে বলশেভিকদের মোকাবিলায় নামতে পারেনি কখনই।

বস্তুত রিচার্ড পাইপসের দৃষ্টিভঙ্গিতে বলশেভিক বিপ্লবের তাঁর ভাষায় অভ্যুত্থানের কোনও গণভিত ছিল না। ১৯১৭-র অক্টোবরের রাজনৈতিক ক্ষমতাসমূহের ডরকেন্দ্রের পরিবর্তনেও পাইপস রুশ শ্রমজীবী জনতার ভূমিকা বা সমর্থনের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাননি। বিশেষ করে তাঁর কল্পমে রুশ-বিপ্লবের মহানায়ক লেনিন চিত্রিত হয়েছেন একজন অনৈতিক-ক্ষমতালিপ্ত ব্যক্তিতে — স্বকীয় মনের সুযোগসন্ধানী যে মানুষটি শুধুমাত্র দুঃসাহস ও পেশাদারি নৈপুণ্যের সাহায্যে রাশিয়ায় নিতান্তই নির্দয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সংখ্যালঘু একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব। পাইপসের চোখে লেনিন হলেন একজন অতিকূশলী খেলোয়াড়, যিনি 'ব্যাঙ্ক ডাকাতি, শেনির জোরে অর্থসংগ্রহ, ক্ষমতাবিস্তার' প্রভৃতি কাজে দলকে পরিচালনা করেছিলেন 'সন্ত্রাসবাদী কায়দায়'। প্রমিক বা কৃষকের নিজস্ব মতামতের কোনও গুরুত্ব তার কাছে ছিল না। লেনিন যেন পাইপসের চোখে তাঁর পূর্বসূরি সোভিয়েত বিদ্রোহীদের মতই কোনও মার্কসবাদী নেতা নন, একজন ম্যাকিমভেলিয়ান অথবা রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী দস্যুমাত্র — যিনি রাশিয়াকে গোপ্তায় দিয়েছিলেন।

তিন

সোভিয়েত ব্যবস্থার অবলুপ্তির পরে ঠাণ্ডাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও তথাকথিত 'বিপ্লব'বাদী পুঁজিবাদী মহলে ১৯১৭-র সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আতঙ্ক যে এখনও তাজা করে

ফিরছে তার জ্বলন্ত উদাহরণ মার্কিনী ইতিহাসবিদদের এজাতীয় বিকৃত ইতিহাসচর্চা। বর্তমানে উত্তর আধুনিকতাবাদীদের বদান্যতায় এই বিকৃতি এখনও বাজার চলতি। (আগ্রহী পাঠক ১৯৯১ সালের শারদীয় 'অনুষ্টিপ' পত্রিকায় জনৈক পত্রেশ চট্টোপাধ্যায়ের 'অক্টোবর বিপ্লব' সম্পর্কিত জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধটি পাঠ করে দেখতে পারেন)। লেনিন বা অক্টোবর বিপ্লব ও তার চরিত্র সম্পর্কে অ্যাকাডেমিক বিরুদ্ধবাদী আলোচনা কম কিছু হয়নি এযাবৎকাল। এমনকি স্বয়ং কার সাহেবও তাঁর সুবিশাল গবেষণায় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার (কার ঠিক বিপ্লব সংঘটিত কালের সোভিয়েত বিশ্লেষণ করেননি, তাঁর অতীষ্ট সোভিয়েত আর্থ-সামাজিক-গাণ্ডব্যবস্থা) নানা ধরনের সমালোচনা করেছেন। সোভিয়েত ব্যবস্থার ফাঁকফোকর স্বল্পদিনের রাশিগা ভ্রমণে আমাদের রবীন্দ্রনাথেরও নজর এড়ায়নি, এবং তা তিনি অকপটে প্রকাশও করেছিলেন। অক্টোবর বিপ্লব ও তৎপরবর্তী রাশিয়ার ইতিহাস বিষয়ক চর্চায় কেউ পছন্দ করুক না করুক — কোনও অস্বাভাবিকত্ব নেই। প্রত্যেক লেখকই নিজস্ব মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন — তাতে অসম্পূর্ণতা থাকলেও ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ ওঠে না; কিন্তু পাইপসের রচনায় এমন কোনও কোনও প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষ বিরূপতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে — যাকে সত্যের অপলাপ বলা ছাড়া গভাস্তর নেই। অনেক ক্ষেত্রে পাইপস নিজেও এজাতীয় মিথ্যাচার করতে গিয়ে স্ববিরোধিতার শিকার হয়েছেন।

প্রথমত, ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারি মাসের জারতন্ত্র উচ্ছেদকারী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে অক্টোবর মাসে সংগঠিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি ও ধারাবাহিকতা বিচার করলে দেখা যাবে সেসময় ক্রমশ শ্রমিক-কৃষক-সৈনিক-নাবিক এবং সর্বোপরি (প্রধানত এপ্রিল মাসের পর যখন লেনিনের 'এপ্রিল থিসিস' বিপ্লবের আশা রুশ শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে সঞ্চার করেছিল) সোভিয়েতগুলিতে (পেগ্রোভাদ ও মস্কো দুটি সোভিয়েতেই বলশেভিকদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল) বলশেভিক দলের (সে সময় এই দলের সদস্য সংখ্যা আড়াই লক্ষেরও বেশি এবং যার ৯৬ শতাংশই শ্রমজীবী শ্রেণীভুক্ত) প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। 'প্রাভুদা' ও অন্যান্য বলশেভিক পত্র-পত্রিকার প্রচারসংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং লক্ষ লক্ষ মানুষের সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা এবং সেই সঙ্গে বামপন্থী সোস্যাল রেভ্যুলিউশনারি গোষ্ঠীর সমর্থন বিপ্লবের বাস্তব ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এটা শুধুমাত্র ষড়যন্ত্রমূলক একটি মিলিটারি ক্যু মাত্র হলে বলশেভিকরা যে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারতো না সেবিষয়ে স্টিফেন কোহেন, ওয়াশাটন ল্যাকিওয়ের, মার্ক ফেরো প্রমুখ পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদদেরও কোনও সন্দেহ নেই। আফসোসের বিষয় পাইপস নিজের চোখে অক্টোবর বিপ্লব দেখেননি — কিন্তু যারা তার প্রত্যক্ষদর্শী তারই দেশের জন রিড (মাত্র ৩৩ বছর বয়সে ১৯২০ সালে তাঁর অকাল মৃত্যু না ঘটলে রুশ বিপ্লবের ইতিহাসচর্চা আরও সদর্থক রূপ নিত বলা বাহুল্য), আলবার্ট রিস উইলিয়ামস, লুই ব্রায়ান্ট, বেসিসি বেট্রি ও গ্যুস্টাভ এই পাঁচজন আমেরিকান সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী তাঁদের যে অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য-দলিল সংকলিত করেছেন — পাইপসের বক্তব্য মানতে হলে সেসব আঙ্কাকুড়ে নিষ্কণ্ট করতে হয়। কোনো সুস্থবুদ্ধির ইতিহাসপ্রেমীর পক্ষে যা একাত্তই অসম্ভব। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন আলবার্ট উইলিয়ামসের মন্তব্য, "একটি মাত্র ব্যক্তির উপর কিংবা কিছু লোকের একটা গ্রুপের উপর ভর করে রুশ বিপ্লব ঘটেছে, ইতিহাসের এমন যে কোন ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। রুশ বিপ্লব যে উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে সেখানেই রয়েছে এর ভাগ্য — জনগণের অন্তরে আর বাহ্যতে।" [রুশ বিপ্লব প্রবাহ (বঙ্গানুবাদ); প্রগতি প্রকাশন, মস্কো; ১৯৭০, পৃঃ ৬৭-৬৮ খণ্ডিত] এই প্রসঙ্গে জন রিড লিখেছেন, "বলশেভিকরা যে ক্ষমতা জয় করল, সেটা সম্প্রতিবান শ্রেণী বা অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আপসের পথে নয়, সাবেকী রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে তোষণ করে নয়। ক্ষুদ্র একটা গোষ্ঠীর সংগঠিত বলপ্রয়োগেও নয়। সারা রাশিয়ার জনগণ যদি ভৈরি না থাকত, তাহলে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হত। বলশেভিক সারফল্যের একমাত্র কারণ তারা জনগণের গভীরতম স্তরের সহজ-সরল বিপুল আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করে, পুরাতনকে ভেঙে বিধ্বস্ত করার জন্য তাদের ডাক দেয় আর পবে পড়ন্ত

কমসংখ্যকপের মৌসার মধ্যেই তাদের সঙ্গে হাত লাগায় নতুনবে কাঠামো খাড়া করার কাজে ।
[দুনিয়া কাঁপানো দর্শনদিন, প্রগতি প্রকাশন ; পৃঃ ৩১০]

সম্ভবতঃ রিড বা উইলিয়ামসেরা তাঁদের দূরদৃষ্টির সাহায্যে বুঝে নিতে দেবি করেননি ভবিষ্যতে বিশ-পুঞ্জিগাদের পীঠস্থান তাঁদেরই বংশধরী মার্কিনমূলুক থেকে রিচার্ড পাইপসের মতন বৃহৎস্যা বুদ্ধিজীবীরা কী ধরনের আক্রমণ হানতে পারেন মানব সভ্যতার মহত্তম গণ-দিল্লবের বিরুদ্ধে — তার জবাবও তাঁরা তাই তৈরি করে গেছেন ।

দ্বিতীয়ত পাইপসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আর একটি ক্ষেত্র ছিল লেনিনের ভূমিকা । লেনিন কোনও 'দৈর্ঘ্য' প্রেরিত দূত বা স্বয়ং ভগবান ছিলেন না এটা একশো ভাগ যেমন সত্য, তেমনই পাইপস (বা অনুচর)পের বাস্তবী বুদ্ধিজীবী জনৈক পরেশ চট্টোপাধ্যায়) কথিত 'নীতি নৈতিকতাহীন', ফটকাবাজ ভাগ্যান্বেষী বা দসু দলের সর্দারগণ যে ছিলেন না সেটাও একশো দশভাগ সত্য । কেবলমাত্র সামরিক সরকারের পতন ঘটানোর পর ক্ষুধার্ত, শীতহারা, হতদরিদ্র সশস্ত্র সর্বহারার একটি উচ্ছ্বল দল শীতপ্রাসাদে যে লুণ্ঠন চালায় তা কাড়া হাতে দমিত হয়েছিল লেনিনের নির্দেশে, এমনকি লুণ্ঠিত যৎসামান্য প্রবাদিও যাতে উদ্ধার করা হয় তার জন্য বিপ্লবী সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছিল প্রশাসনিক নির্দেশ । ক্রেমলিন দখল করার পরেও জাপানিয়ারের ভূগর্ভস্থ চোরাকুঠুরীর দরজা ছিল অটুট । শুধুমাত্র ব্যাঙ্কগুলির কর্তৃপক্ষ বলশেভিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি না হওয়ায় হিসাব রেখেই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সেখান থেকে সংগৃহীত হয়েছিল সরকার ও সেনাবাহিনী পরিচালনার জন্য । এর সকল তথ্য দলিলাই কর্তমান । বরঞ্চ প্রায় সহস্র বছরের অভ্যাসের ও অবিচারের নাগপাশ ছিন্ন করে রুশ সর্বহারা শ্রেণী ক্ষমতা নিজেদের হাতে নেওয়ার পল (হ্যাঁ, বাস্তব সত্য এটাই যে বলশেভিকরা ছিল এদেরই প্রকৃত প্রতিনিধি) যে জাতীয় প্রতিশোধ তাদের একদা উৎপীড়কদের প্রাপ্তি ছিল — কার্যত ফরাসী বিপ্লবের ভুলনায় তার অংশমাত্রও রাশিয়ায় ঘটেনি । কৃষকরা জমিদারী দখল করেছিল, শ্রমিকরা কারখানা কমিটিগুলির মাধ্যমে ফ্যাক্টরির উপর নিয়ন্ত্রণ এনেছিল — কিন্তু ধনী-অভিজাত বাণিজ্যীদের ধন সম্পদ বা শ্রাণের উপর আক্রমণের ঘটনা ছিল নিতান্তই কম । বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ চলাকালে সুবেশ নাস্তী পুরুষ মক্ষো বা পেত্রোগ্রাদের সিনেমা হলগুলিতে সাক্ষা বিনোদনের জন্য জড়ো হয়েছেন এমন চিত্র যে বিরল ছিল না — তার বর্ণনা দিয়েছেন জন রিড প্রমুখ । রক্ত যা করেছিল তা কেবলমাত্র, ক্যাডেট, মেনশেভিকদের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রতিবিপ্লবী অভিযানের বিরুদ্ধে বিপ্লবরক্ষা ও সর্বহারাদের অর্জিত ক্ষমতা ধরে রাখতে বলশেভিকদের মরিয়্য সংগ্রামের ফলেই — এবং তাতে বলশেভিকদের পক্ষেই হতাহতের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক । একজন ধর্মভীরু ক্রীষ্টান-মার্কিন ভূস্বামী রেমন্ড রবিন্‌স্‌ সিনি উদারপন্থী ডেমোক্রেট রূপে রাশিয়ায় এসে লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে ফোরিডায় নিজের জমিদারীতে ফিরে বাড়ির বাগানে একটি জীবন্ত গুঁড় গাছ পুঁতে তার নামকরণ করেছিলেন 'লেনিন বৃক্ষ' [প্রঃ আলবার্ট উইলিয়ামস্-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ ; পৃঃ ১২] । তিনি জানতেন ইচ্ছা করলে প্রতিবিপ্লব দমনে লেনিন হতে পারতেন নৃশংস, বস্ত্রের বন্যায় ধামিয়ে দিতে পারতেন গৃহযুদ্ধ, সকল বিরোধিতা — কিন্তু লেনিন তা করেননি ; তাঁর সমাজতাত্ত্বিক চেতনা সেভাবেই তাঁকে পরিচালিত হতে সাহায্য করেছিল যা মার্কসবাদ সম্মত, সর্বোপরি যা রাশিয়া ও বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণীর কল্যাণে লাগে । রেমন্ড রবিন্‌স্‌ এই কারণেই প্রতি রবিবার তাঁর ধর্মীয় ভাষণ শেষ করতেন প্রার্থ ও প্রতিভাশালী লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ।

রেমন্ডের গল্পের প্রয়োজন হলো এই কারণেই যে আমেরিকার রিচার্ড পাইপস থেকে শুরু করে কলকাতার বাবু বুদ্ধিজীবী ক্রীমুস্ত চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত লেনিনের সম্পর্কে 'ক্ষমতালান্বেষ জেদ', 'মুক্তিমেষ জাজের হোতা' প্রভৃতি যে সকল স্বকপোলকল্পিত বিশেষবাদি প্রয়োগ করেছেন তার প্রত্যুত্তরে । একথা সত্যি অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় সম্পর্কে কোনও দ্বিধা লেনিনের ছিল না । দূরদর্শী রাষ্ট্রনেতার অভিজ্ঞতা দিয়েই তিনি বুঝেছিলেন যখন রাশিয়ার প্রাথমিক-কৃষক ন্যূনতম জীবনধারণের স্বত্বস্বাক্ষর উপায় থেকে বঞ্চিত, জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে রসদহীন রুশ সৈন্যরা

সাথে লাখে মশা-মাছির মতন মনছে তথাকথিত 'দেশপ্রেমী' যুদ্ধে (সাম্রাজ্যবাদের পার্শ্বে বাঁধানো যে যুদ্ধ সাধারণ মানুষের এতটুকুও স্বার্থ নেই), ১৯১৪ সালের তুলনায় নিত্যাগ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি যখন কম করবেও ৫০ গুণ — এই অবস্থায় এতটুকু কালক্ষেপ করার অর্থ রাশিয়াকে পুনর্বার জারতন্ত্র ও অভিজাত সামন্তশাসকদের হাতে নয়তো জার্মান সাম্রাজ্যবাদের হাতে ভুলে দেওয়া। এই প্রস্তুতি লেনিনের নেতৃত্বে RSDLP-র বলশেভিক বা কমিউনিস্টরা একদিনে নেয়নি। সুদীর্ঘ অন্তত পনেরো বছরের দেশে-বিদেশে বিগামহীন রাজনৈতিক গ্রেচেষ্টার ফলশ্রুতিই ছিল অক্টোবর বিপ্লব। (পাঠক পড়তে পারেন V.E. Bounel, *Roots of Rebellion: Workers' Politics & Organisations in St. Petersburg and Moscow, 1900-1914*; Berkely, 1983) জিনোভিয়েভ-কাইমেনভের মতন দোদুল্যমান বলশেভিক কিছু নেতা মনে করতেন 'এই বিপ্লবের বিজয়লাভ অসম্ভব', অপরদিকে লেনিন মনে করতেন 'এই বিপ্লবের বার্থতাই অসম্ভব'। এটা কোনও পাইপস কথিত 'যুক্তিহীন ভাষ্যপরীক্ষা বা স্টকা' বা কলকাতার চাটুজ্জো কথিত 'ক্ষমতালান্তের জেব' নয় — এটা ছিল বিপ্লবী পরিষ্কৃতি অনুশবধে সক্ষম পোড়াখাওয়া একজন নেতার নিজ শক্তির পরিমাণ সম্পর্কে বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস — যা কোনও দোদুল্যমান বুদ্ধিজীবীর থাকে না, থাকে শ্রেণীসংগ্রামে ছির সংকল্পবদ্ধ সর্বস্বাবার প্রকৃত নেতৃত্বের। ৩১ অক্টোবর বিপ্লব 'মুক্তিমেষ যজ্ঞ' নয় 'মানব সভ্যতার মুক্তিযজ্ঞে' পরিণত হয় — যে 'ঊর্ধ্ব দর্শন' না করলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও নিজেকে বঞ্চিত ঘোষ করতেন।

তৃতীয়ত, সমকালীন ঐতিহাসিক নথিপত্র সাফা দেখে নিজের অভিমতকে কখনোই, কোনো অবস্থাতেই লেনিন কোনো একনায়কের মতন দল বা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়নি। এবিষয়ে পক্ষস্বত্ব ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত 'ইতিহাস অনুসন্ধান-৭' গ্রন্থে (১৯৯৩) সোভিয়ারিকের আলোচনা উল্লেখযোগ্য। রিচার্ড পাইপস সম্পাদিত *Revolutionary Russia* (Harvard, 1967) গ্রন্থে জে এল এই কিপ 'October in the Provinces' শীর্ষক যে নিবন্ধটি লিখেছেন তাতেই বিবৃত হয়েছে যে পেত্রোগ্রাদ, মস্কো সোভিয়েতগুলির সঙ্গে সঙ্গে সারাতত, সামারা, মিনস্ক, খারকভ, কিয়েভ প্রভৃতি প্রাদেশিক সোভিয়েতগুলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বলশেভিক নেতৃত্ব মেনে নেয়। ফ্যাক্টিব সোভিয়েত, কৃষক-সোভিয়েত, সৈনিক বা নাটিক সোভিয়েত (একমাত্র কৃষাকদের সমর্থন লাভেই বলশেভিকদের বেগ পেতে হয়েছিল) গুলিতে বলশেভিক প্রাধান্য-প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ যে ১৯১৭ সালের আগস্ট মাস থেকে ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল — তা কোনো বলপ্রয়োগের দ্বারা হতে পারে না। পাইপসের নিজের লেখাতেই উল্লেখ আছে (তঁার মূল প্রতিপাদ্যর সঙ্গে এটা অবশ্যই কিছুটা স্ববিরোধী) যে ক্রম মুম্বিকাদের (কৃষিজীবী) জমি জমা ও ধনসম্পত্তির বিচিত্র অধিকারবোধেই নিহিত ছিল বলশেভিক আদর্শের প্রসার। জমির অধিকার ছিল তাদের কাছে আলো বাতাসের মতো সর্বজনীন; তাই হয়তো কমিউনিস্টদের দেওয়া জমি বিলির প্রতিশ্রুতি কিংবদন্তীর মতন বহু দশক আবিষ্ট থেকেছে তাদের মনে। অর্থাৎ নেতিবাচক অর্থে হলেও পাইপস পক্ষান্তরে স্বীকার করেছেন কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তার উৎস কোথায়।

বস্তুত এখানেই বাতিল হয়ে যায় 'অক্টোবর বিপ্লবের কোনো গণভিত্তি ছিল না' জাতীয় সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা। কার্যত বলশেভিক নেতৃত্বে গঠিত সোভিয়েত সরকারের সমর্থন ও বৈধতা এসেছিল শ্রমিক-কৃষক-সৈনিক পরিষদগুলির (সোভিয়েত) সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কাছ থেকেই। অক্টোবর বিপ্লবের পরেও বলশেভিকরা একদলীয় ক্ষমতা চালু করার চেষ্টা করেনি। সারা ক্রম সোভিয়েতে শক্তির অনুপাতে বিপ্লবী কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতিতে স্থান দেবার প্রস্তাবও গুটে। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী সরকার গঠনের মার্গত আর্দ্র প্রস্তাবেও বলশেভিকরা সাড়া দিয়েছিলেন কিন্তু প্রধানত মেনশেভিক ও সোস্যাল রেভ্যুলিউশনারি দক্ষিণপন্থী অংশের আপত্তিতেই এই প্রস্তাব কার্যকর হতে পারেনি। যাই হোক লেনিনের সভাপতিত্বে নতুন সরকারের বৈধতা স্বীকৃত হয় প্রধানত সোভিয়েতগুলির অনুমোদনের মাধ্যমেই, আর এই সোভিয়েতগুলির গণতন্ত্র সম্পর্কে এমনি বূর্জোয়া ইতিহাসবিদরাও ছিলেন অধিকাংশই নিঃসন্দেহান। এ প্রসঙ্গে মার্ক ফেরের মন্তব্য উদ্ধৃত করা চলতে পারে। তিনি লিখেছিলেন : "The October rising was thus not

solely the art of a political party acting under cover of an institution It was a test of strength between a government without a state and a state without a government." (M. Ferro, *The October Revolution*, London; 1980) বুর্জোয়া ইতিহাসবিদরা অবশ্য 'গণতন্ত্র-নিপন্নতার' আশ্রয় তুলেছেন 'সংবিধান সভা' (যাতে বংশোদ্ভিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছিল) ভেঙে দেবার দিকে। এর জবাবে বলতে হয় প্রথমত বংশোদ্ভিকরা এককভাবে এই সিদ্ধান্ত নেয়নি তাদের সঙ্গে ছিল বামপন্থী সোস্যাল রেভ্যুলিউশনারিরা; দ্বিতীয়ত সংবিধানসভা সোভিয়েত সরকারকে অধীকার করার পথে চলছিল এবং তৃতীয়ত প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগে বিপ্লব-বিরোধী একটি সংবিধান সভার অস্তিত্ব বজায় রাখার অর্থই ছিল বিপ্লবকে আত্মহত্যার পথে নিয়ে যাওয়া, সময়ের চাকাকে পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া — রাশিয়ার বিপ্লবী নেতৃত্বের পক্ষে তা হত শ্রমজীবী সর্বহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতি ('বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মোহে পড়ে) বিশ্বাসঘাতকতা করা। সংবিধান সভা বাতিলের যৌক্তিকতা বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল এটাই — যা রোজা লুক্সেমবার্গকেও পরবর্তীকালে স্বীকার করতে হয়েছিল (প্রঃ M.A.Waters (ed) *Rosa Luxemburg Speaks*, New York, 1980 এবং J. Nettl, *Rosa Luxemburg*, Vol.2; London; 1966)। সবথেকে বড় বিষয় বংশোদ্ভিক পার্টিতেও বিপ্লবের আগে ও পরে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও পরমত সচ্ছিত্ততা সম্বন্ধে রক্ষিত হত। তা না হলে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেও জিনোভিয়েভ, কামেনেভরা বেঁচে থাকতে বা পুনরায় পার্টিতে ফিরে আসতে পারতেন না; বংশোদ্ভিক বিরোধী সোস্যাল রেভ্যুলিউশনারি নেতারাও সেই বিপ্লবী যুগে জেলের বাইরে যুগে বেড়াতে পারতেন না। লেনিনের আমলে 'মহান নেতার' বিরোধিতা দশনীয় অপরাধ যেমন ছিল না, তেমনি লেনিনই ছিলেন বিপ্লবের একমাত্র পরিচালক ও রক্ষাকর্তা, সকল বিষয় ও ঘটনার নিয়ন্ত্রক দশমশতাব্দীর কর্তা — এমন ধারণা লেনিন নিজেই নস্যাৎ করেছেন। বরং এপ্রিস থিসিস; অক্টোবর বিপ্লবের দিনকণ্ঠ ও রণকৌশল; ব্রেস্লেটভস্ক শাস্তিচুক্তি নিয়ে পার্টির অভ্যন্তরে সকল বিভক্তিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই শব্দন করা হয়েছিল ট্রটস্কি থেকে শুরু করে (প্রঃ L. Trotsky, *History of Russian Revolution*, 1967; London এবং *On Lenin*, Bombay; 1974) বিপ্লবের প্রত্যক্ষদর্শী মার্কিন সাংবাদিকরা পর্যন্ত তার সাক্ষ্য দিয়েছেন। জার্মানির সঙ্গে ব্রেস্লেট-এর শাস্তিচুক্তিকে কেন্দ্র করে বাম-কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর সংগ্রামকে লেনিন পার্টি সদস্যের ন্যায়সঙ্গত অধিকার বলেই স্বীকার করেন (প্রঃ V.I.Lenin, *Collected Works*; Vol. 27; Moscow, 1977)।

সুতরাং অক্টোবর/নভেম্বর বিপ্লব ও লেনিনের ভূমিকা সম্পর্কিত মার্কসী-ইতিহাসচর্চার এই ধারার মধ্যে কেউ যদি 'উদারপন্থী পাশ্চাত্য দর্শী দর্শনের' মাদুরী খুঁজে পান (প্রঃ সত্যজিৎ দাশগুপ্ত ও বাণীনাথ বসুর নিবন্ধ; *ইতিহাস অনুসন্ধান-৭*; পূর্বোক্ত; ১৯৯৩; পৃঃ ৭৩৭) তা তাঁদের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক; কিন্তু পাইপসের রচনাবলী তাঁর সমালোচকদের কেউ কেউ যদি মনে করেন যে উক্ত কমিউনিস্ট বিদ্বেষের বিষয়ের সন্ধান পান (প্রঃ Martin Malia, *The Hunt for the True October*, Commentary, Vol. 92, No. 4, 1991) যদি কেউ ভাবেন পাইপস রচিত ইতিবৃত্তে মার্কসবাদী ভাবাদর্শের গুরুত্ব যথোচিতভাবে স্বীকৃত হয়নি (প্রঃ V. Brovekin, *The Dark Age of Russian History*; Global Affairs, 1991) তাহলে পাইপসের রূপ ইতিহাস চর্চাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনৈতিক অনুশীলন বলার মধ্যে কুঠা কোথায়!

চার

এই রচনাটিতে প্রয়োজনীয় অনেক কথাই না বলা থেকে গেল। শুধু আর একটি কথাও অবতারণা করেই পাঠকদের কাছ থেকে সর্বমুখে সাময়িক বিদায় নিতে চাই। কথটি হলো মার্কসবাদ, কমিউনিজম, লেনিন-স্টালিন, সোভিয়েত বিপ্লব ও তার সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড নস্যাৎ ও বাতিল (সমালোচনা বা গঠনমূলক বিশ্লেষণের কথা এখানে প্রযোজ্য নয়) করার প্রবণতা প্রথমাবধি ছিল। মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা তার বিরুদ্ধে ক্রমাগতই মতাদর্শের সংগ্রাম পরিচালনা করে গেছেন। সেই আদর্শের লড়াই যে তীক্ষ্ণতায় আজও পরিচালিত হওয়া উচিত,

সেই মাত্রায় নেই। আজ তাই দুনিয়া জুড়ে নানা তাত্ত্বিক আয়ুধে ও জন্মকালো শব্দচয়নে সজ্জিত বিশ্বপুঁজিবাদের স্নানযুক্ত বুদ্ধিজীবীরা দলে দলে নেমে পড়েছে মার্কসবাদকে নিকেশ করার লক্ষ্যে। শুধু সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন তাদের কাছে 'The End of History' (সৌজন্য : আরেক মার্কিন-পুঁজির প্রসাদভোগী জাপানি বুদ্ধিজীবী ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা) নয়; যতক্ষণ না পর্যন্ত এই বিশ্ব থেকে মার্কসবাদকে মুছে দেওয়া না যাবে ততক্ষণ নিশ্চিত নয় 'বর্তমান বিশ্বায়ন' যুগের লম্বী-পুঁজির মালিক-প্রভুরা। 'Clash of Civilization' (সৌজন্য স্বীকার, হাষ্টিংটন সাহেব) কোনো একটি বিশেষ ধর্মের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পুঁজির যুদ্ধ ঘোষণা নয়, এর আড়ালে রয়েছে কার্যত বিশ্ব-শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির মতাদর্শ রূপে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমিউনিজমকে ধ্বংস করার সুদূরপ্রসারী -- পরিকল্পিত যড়যন্ত্র। আশঙ্কা আরও প্রবল এই কারণে যে 'Post Modernism', 'Euro-Communism' (শব্দবন্ধটি এখন অবশ্য কিছুটা অচল), 'Neo-Marxism' প্রভৃতি ছদ্ম-মার্কসীয় বুলির আড়ালে এই যড়যন্ত্র সোভিয়েত-পরবর্তী যুগে অধিক সচল -- এবং কিছু দ্বিধাগ্রস্ত মার্কসবাদীও এই ফাঁদে হাসিমুখে নিজেদের সমর্পণ করছেন।

রিচার্ড পাইপসরা আর শুধুমাত্র নিজেদের মার্কিনী বিদ্যাচর্চার আড়ালে আশ্রয়োপন করে নেই। সোভিয়েত বিপ্লবের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যান নিয়ে হাজারি আরও অসংখ্য পাইপস্ তাঁদের কারও নাম L. Schapiro (The Origins of Communist Autocracy, London, 1966); কারও নাম O. Anweiler (The Soviets: The Russian Workers, Peasants' and Soldiers' Councils 1905-1921; New York, 1974); কারও নাম Charles Bettelheim (Class Struggles in the USSR, First Period: 1917-1923, Hassocks, 1977; Second Period: 1924-29 and Third Period: 1930-41) আবার কেউ বা এঁদের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শ্রী পবেশ চট্টোপাধ্যায় ('অক্টোবর রুশ বিপ্লবের কয়েকটি বিতর্কমূলক দিক : একটি মার্কসীয় উপস্থাপন'; অনুষ্টিপ, শারদীয়, ১৯৯১)।

এসবের মধ্যে আবার আরেক-ধরনের গবেষণা শুরু হয়েছে যারা এইসব কমিউনিস্টবিরোধী বিশ্ব-পুঁজিবাদের তাত্ত্বিক প্রবক্তাদের ফাঁদে প্যা দেননি। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র, প্রলোভনীয় বিপ্লবের এঁদের আস্থা অটুট, কিন্তু এঁদের ভয়ে লেনিন বা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সৌণ -- মুখ্য শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ততা বা Autonomy-র প্রসঙ্গ (ধঃ D. Mandel, The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime; New York, 1984 এবং The Petrograd Workers and the Soviet Seizure of Power, New York, 1984 and D. H. Kaiser (ed.) The Workers' Revolution in Russia, 1917; Cambridge, 1987 প্রভৃতি)। এই পশ্চিমেও তবু মন্দের ভালোো কিন্তু পার্টির--ভূমিকার সৌণতা প্রচারের ফলে কম বিপণ্ডনক নয়।

উপরিউক্ত রুশচর্চাকারীদের মধ্যে ফরাসী 'দিদ্বান' Bettelheim-এর প্রতিপাদ্য অবশ্য সবথেকে শিহরণ সৃষ্টিকারী (ড. কুণাল চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত Society and Change, Calcutta-এর Vol. XI, No. 3-4 সংখ্যায় তাঁর মতো করে একটি পর্যালোচনা Bettelheim সম্পর্কে করেছেন) বেটেলহেইমের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে পাইপসের মতো মার্কিনী 'গবেষক'দের খুব বেশি পার্থক্য নেই। যেমন ১) অক্টোবর অভ্যুত্থান সর্বহারা বিপ্লব নয়; ২) বলশেভিকরা রাশিয়ায় গণতন্ত্র নিহন করে দলীয় একনায়কতন্ত্র চাপিয়েছিল; ৩) সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা আসলে জারতাত্ত্বিক শাসনেরই সমার্থক ইত্যাদি। এসব অভিযোগের মধ্যে নতুনত্ব তেমন কিছু নেই -- প্রবহমান কমিউনিস্ট বিরোধিতারই চর্চিত চর্চন। কিন্তু মজার (এবং অবশ্যই আপত্তিকর) দিক হলো চতুর্থ পর্যায়ে লেনিন ও বলশেভিকদের বেটেলহেইম চিহ্নিত করেছেন রাশিয়ায় ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষাকর্তা রূপে। এ সংক্রান্ত আলোচনা তিনি যে খুব বেশি গভীর তত্ত্ব ও প্রাথমিক তথ্যের উপর দাঁড় করিয়েছেন তা নয় -- কিন্তু ওই ফরাসী 'রুশ বিশেষজ্ঞ' দেখাতো একরকম মরিয়া যে সমাজতন্ত্র-টমাজতন্ত্র সব বাজে কথা, রাশিয়ায় ওসব কমিউনিকালেও ছিলো না -- সোভিয়েত ইউনিয়নে চিরকাল ধনতন্ত্রেরই নতুন এক পরীক্ষা চলছিল। রাষ্ট্রীয় ও আমলাতান্ত্রিক ধনতন্ত্রকেই সকলে এতদিন সমাজতন্ত্র বলে ভুল করে এসেছে

-- আসলে ওটা সোভিয়েত পুঞ্জিবাদ। সুতরাং সোভিয়েত-বিপ্লব বিরোধী গল্পের গোকটি অবশেষে গাছেই উঠে পড়লো শেষ পর্যন্ত। আর বর্তমান বিশ্বায়নের কর্ম কর্তারাও আর একবার বুক ঠুকে বলতে পারলেন TINA (There is no alternative) ধনতন্ত্রের কোনও বিকল্প নেই। এজাতীয় বিকৃত ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং রুখে দাঁড়ানোর সময় এসেছে।
